

BO'RTMA NEMATODALAR BILAN ZARARLANISHDA O'SIMLIK- XO'JAYIN TIZIMI

Amirova Munira Maxmudovna

Chilonzor tuman 162 maktab biologiyasi fani o'qituvchisi

O'simlik nematodalari qurtlar o'simlikning qaysi qismida yashashiga qarab poya, barg va ildizga bo'linadi. Zararkunandalarning uzunligi ularning turlariga bog'liq va uzunligi 8,5 metrga etishi mumkin. Darhaqiqat, o'simlik qurtlari juda kichik, garchi erkaklar har doim urg'ochilarga qaraganda kattaroqdir. Turlarga qarab, qurtlarning shakli ipsimon, limonsimon yoki barrel shaklida bo'lishi mumkin. Oxirida tana torayib boradi va tana rangi oq yoki bej bo'lishi mumkin, shuningdek, oqdan bejgacha bo'lgan har qanday narsani ifodalovchi rangga ega bo'lishi mumkin. Zararkunandalar bir-biriga bog'langanda aylana hosil qilganligi sababli o'z nomini oldi.

Nematod tuxumlari oq va yumaloq shaklga ega. Bu holatda, tuxum ko'rsatmaydi salbiy ta'sir o'simliklar ustida.

Hayotiy tsikl 2 bosqichdan iborat:

Urg'ochisi tuxum qo'yganda, u o'sha paytda tuproqda bo'ladi va lichinkalar o'simlikda emas, balki erda tug'iladi. Shundan so'ng, lichinkalar o'simlikning ildiz tizimiga qarab erga harakat qilishni boshlaydilar. Bu nematodlar tomonidan saytning birlamchi zararlanishi uchun xosdir.

Ikkinchi bosqichda ayol allaqachon lichinkalar tug'ilgan ildizlarga to'g'ridan-to'g'ri tuxum qo'yadi. Endi ular darhol o'simlikning sharbatlari bilan ovqatlanishni boshlaydilar. Bunday lezyon eng xavfli hisoblanadi, chunki nematod bilan

kurashish juda qiyin va siz insektitsidlardan foydalanishga murojaat qilishingiz kerak.

O‘simliklarning o‘sishi sezilarli darajada inhibe qilinadi.

O‘simlik gullaydi, lekin noyob inflorescences bilan va yangi kurtaklar ancha keyin paydo bo‘ladi.

Ba'zi kurtaklar o‘ladi, qolganlari esa tabiiy ko‘rinishini yo‘qotadi.

Mevalar mavjud bo‘lishi mumkin, lekin oz miqdorda va kichik hajmda. Ko‘pincha hosil umuman bo‘lmaydi.

Nematodlar o‘simlikning ildiz tizimiga joylashsa, oqim yomonlashadi foydali moddalar o‘simlikning barcha qismlariga. Bundan tashqari, ta'sirlangan ildiz tizimi boshqa patogenlarning ta'siriga duchor bo‘lgan, bu o‘simlikning qo‘ziqorin, bakteriya va viruslar bilan infeksiyasiga olib keladi. O‘simlik zaiflashgani sababli, u bunday salbiy guldasta bilan kurashishga qodir emas. Shuning uchun shoxlari va poyalari yuzasida bo‘rtiqchalar, sarg‘ish tusli nekrotik o‘smalar hosil bo‘ladi.

Shu munosabat bilan o‘simliklarni vizual tekshirishni muntazam ravishda o‘tkazish kerak. Agar siz bu muammoni jiddiy qabul qilsangiz, zararlangan o‘simlikni payqash qiyin emas.

Hozirgi vaqtda bir nechta ma'lum samarali usullar nematodlarga qarshi kurash, ular asosan ushbu zararkunandalardan xalos bo‘lish uchun ishlatiladi.

Kuz va bahorda butun tuproqni karbamid bilan sepib, zararlangan o‘simliklarni olib tashlash tavsiya etiladi. Quduqlarga karbamid qo‘shish yaxshidir.

Ildizlarda mayda tuberkulyar o'simtalar (o'tlar) hosil bo'ladi. Aynan ularda nematodlar yashaydi. Nematodalarning tarqalishi sug'orishda, ko'chirib o'tkazishda yoki asbob bilan sodir bo'ladi. Bu mayda (1-1,5 mm), oqartiruvchi ipsimon chuvalchanglardir. Lampochkalarda, tuproqda, urug'larda qishlaydi. Quruq piyoz tarozida va quritilgan sarimsoqda u 2-4 yil davomida hayotiy bo'lib qoladi. O'simlik to'qimalariga tuxum qo'yib ko'payadi. Infektsiyalangan o'simliklar nobud bo'lganda, nematodalar tuproqqa kirib, yangi uy egasi qidiradi. Hamma joyda tarqaladi. Piyozning pastki qismini kemirib, asosan saqlash vaqtida zarar etkazadi, lekin ekish materiali bilan olib kelingan dalada ham zararli bo'lishi mumkin. Lampochka ichiga, odatda pastki qismiga kirib, oqadilar go'shtli tarozilar bilan oziqlanadi, bu ularning chirishiga olib keladi. Saqlash paytida qattiq shikastlangan lampalar ichkarida chirigan, quriydi. DA dala sharoitlari oqadilar boshqa zararkunandalar tomonidan zararlangan o'simliklarni afzal ko'radi. Ular sarimsoq, sümbül, za'faron va boshqa ekinlarga zarar etkazadi.

Profilaktik chora sifatida siz ekishdan oldin tuproqni sterilizatsiya qilishingiz mumkin. Va allaqachon yuqtirgan o'simlik darhol idish bilan birga yo'q qilinishi kerak. Shisha, inventar, o'simlik joylashgan javonni dezinfektsiyalash

Zarar. Infektsiyalangan o'simliklar o'sishni to'xtatadi, sarg'ayadi va o'ladi. Galls vaqt o'tishi bilan yo'q qilinadi va butun ildizning chirishiga olib keladi. Zararlangan ildizlar orqali patogen bakteriyalar va qo'ziqorinlar o'simlikka kiradi.

Garchi men buni o'zim sinab ko'rmagan bo'lsam ham.

Agar siz go'ngni qo'llayotgan bo'lsangiz, unda kamida 4 oy pishishiga ruxsat bering. Go'ngni bir uyumga soling. Qora folga bilan yoping. Agar go'ngda bo'lsa,

barcha lichinkalar bu vaqt ichida nobud bo‘ladi. Agar go‘ngni shaffof plyonka bilan qoplasangiz, o‘lim faqat olti oydan keyin keladi.

Bu apreldan sentyabrgacha sodir bo‘lishi mumkin. Ushbu jarayon uchun optimal tuproq harorati + 15-25 S, namlik miqdori 40-80%. Nematodlar kartoshka ildizlarida taxminan 40 kun yashaydi. Saytning kuchli infeksiyasi bilan hosilni yo‘qotish 70-80% gacha bo‘lishi mumkin.

Tez orada ko‘rishguncha, aziz do‘stlar!

Ushbu kichik guruhning birinchi turlari o‘simlik sharbatini so‘rish orqali mavjud. Tuprikni bo‘shatib, ular o‘simliklarning ildizlarida o‘ziga xos qalinlashuvlar - o‘tlarning shakllanishiga olib keladi va shu bilan o‘simliklarning o‘sishi va rivojlanishini sekinlashtiradi.

Qachon qulay sharoitlar (issiq xona va muntazam sug‘orish) hasharotlar rivojlanishi mumkin butun yil davomida, butun ildiz tizimini butunlay yo‘q qiladi

Nazorat choralari

Ildiz oqadilar tanasi kichik, oval shakli, oq yoki bulutli shishasimon, uzunligi taxminan 1 mm. Oyoqlari va og‘iz qismlari jigarrang. Namlikni yaxshi ko‘radigan. Nisbiy namlik 60% va undan past havo Shomil rivojlanishi uchun noqulay. Da optimal harorat(25-26°) zararkunandalarning bir avlodi 9 kun ichida rivojlanadi. Lichinkalar kattalarnikiga o‘xshaydi, lekin ulardan farqli o‘laroq, uch juft oyoqlari bor.

Kartoshka nematodi: u bilan qanday kurashish kerak

2) Barg nematodasi Biz bir marta yerga qaynoq suv quyib, gulga plastik qop qo‘ydik bu usullardan biri Ushbu zararkunandaning tabiatini bilib, siz undan

saytni tozalashni to'g'ri rejalashtirishingiz mumkin. Nematodaga chidamli kartoshka navlarini sotib olishga harakat qiling.

Hudud nematoda bilan zararlanganligini qanday aniqlash mumkin?

Ekin almashuvini kuzating. Kartoshka ekish joyiga 6 yildan keyin qaytarilishi mumkin. Ammo har qanday yozgi aholi bu haqiqat emasligini aytadi. Nematoddan qutulish muammosiga kutilmagan yechim bor. Oddiy emas. Tez emas, lekin yaxshi natija berishi mumkin. Shunday qilib!

Bu yerda ular qadimgi davrlarda Amerika qit'asidan kartoshka olib kelishgan. Va endi bu madaniyatning zararkunandalari va kasalliklari okeanning narigi tomonidan bizga keladi. Avval ular Yevropaga, keyin esa bizga sakrashadi. Oramizda kim yig'ilmagan kolorado kartoshka qo'ng'izi! Ammo bunday zararkunanda

Kartoshkada infektsiya qanday sodir bo'ladi?

Ikkinchi tur - erkin yashovchi nematodalar, ular qumli tuproqlarda yashaydi. Ular shikastlangandan so'ng, o'simliklarning ildizlari rangini o'zgartiradi - ular jigarrang bo'ladi, butun ildiz tizimi asta-sekin o'ladi, natijada o'simlik quriydi va o'ladi.

Ushbu qisqa maqola ildiz nematodlari va qanday qilib haqida

Nematodalar o'simlikdan ozuqa moddalarini so'rib, o'simlikning o'limiga olib keladi.

Nematoddan qanday qutulish mumkin?

Urug'larni termal dezinfektsiyalash va 10-15 daqiqa davomida 45-50 ° haroratda isitiladigan suvda ekish. Faqat sog'lom ekish urug'lik materiali. Piyoz, sarimsoqni 3-4 yil ichida asl joyiga qaytarish bilan almashlab ekishga rioya qilish. Piyozni saqlash uchun qo'yishdan oldin, saqlash joylarini dezinfeksiya qilish, lampochkalarni quritish va 5-7 kun davomida 35-37 ° haroratda isitish majburiydir. Ijobiy haroratda saqlashda havo namligini 70% dan oshmasligi kerak

Voyaga etgan Shomil o'simlik qoldiqlari bilan oziqlanishi mumkin. Shomillarda tez-tez uchraydi bog 'tuproq, zararkunanda asosan infeksiyalangan ekish materiallari bilan kiritilgan issiqxonalar.

Preparatni Vermox kurslari oralig'ida qo'llash mumkin.

Umumiy xususiyatlar kattalar Barg nematodi: mikroskopik qurtlar, rangsiz, uzunligi 1 mm gacha. tez harakatlana oladi lichinkalar bir necha oy davomida erga saqlanishi mumkin.

Sizda nematod borligini qaerdan bilasiz - qandaydir qo'pol pashsha paydo bo'ldi. va siz jiddiy farqlashdan keyin allaqachon nematod-tashxisiz. Xudo sizning o'simliklaringizni nematod nima ekanligini bilib olishdan saqlasin. tabiiy yo'l-marigoldlarning infuzioni. Umuman olganda, o'simliklar shifo bermaydi, balki yo'q qiladi

Agar sizda nematoddan xalos bo'lish bo'yicha o'z tajribangiz bo'lsa, izohlarda yozing.

Nematod bilan kurashish uchun kimyoviy vositalar bormi?

Erta va nematodlarga chidamli navli kartoshkani oling. Erta bahorda, bir tuber qatlamida qutilarga ildiz mevalarni ekmoqchi joylashtiring. Ildizlarni bir hafta ushlab turing. Keyin ularni torf bo‘laklari bilan seping va 20 kundan keyin har bir ildizni er bo‘lagi bilan eking. Qayinda birinchi portlash kurtaklari paydo bo‘lishi bilanoq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Surxondaryo viloyati poliz ekinlari parazit nematodalari faunasi va ekologiyasi | Zenodo

<https://zenodo.org/record/6145022>

2. Nematod ekinlari zararkunandalari: bu nima, parazit qurtlarni qanday aniqlash va qanday kurashish kerak. Nematod - sabablari va kurash usullari

<https://optolov.ru/uz/inzhenernye-sistemy/vrediteli-urozhaya-nematody-cto-eto-takoe-kak-raspoznat-i-kak.html>

3. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Bo%CA%BBrtma_nematodalar

4. <https://peskiadmin.ru/uz/nematody-v-pochve-cto-takoe-nematody-i-kak-s-nimi-borotsya-kak-borotsya-s.html>